

LAPORAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN

**Pengajaran Aqidah Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah pada Siswa Kelas VIII
Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah**

Oleh:
Syifa Zhafira

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
JANUARI 2026

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Pengajaran Aqidah Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah pada Siswa Kelas VIII Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah
Nama Pelaksana : Syifa Zhafira
NIM : 1000553
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Tanggal Pelaksanaan : 30 Januari 2026

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Agama Islam di tengah masyarakat		30		
2	Mengadakan bimbingan Pendidikan Agama Islam		30		
3	Berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya penerapan Pendidikan Agama Islam		40		
Total			100		

Sukoharjo, 30 Januari 2026

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Pengajaran Aqidah Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah pada Siswa Kelas VIII Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah
Nama Pelaksana : Syifa Zhafira
NIM : 1000553
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Tanggal Pelaksanaan : 30 Januari 2026

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPM untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

Sukoharjo, 30 Januari 2026

Penilai,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Zhafira

NIM : 1000553

Dengan ini menyatakan bahwa laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) saya dengan judul: “Pengajaran Aqidah Islam Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah pada Siswa Kelas VIII Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah” untuk tahun 2026 bersifat orisinal dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Sukoharjo, 30 Januari 2026

Mengetahui,

(Syifa Zhafira)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) oleh :

Nama : Syifa Zhafira

Dari : Safwa University of Indonesia

Dengan tema : Pengajaran Aqidah Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah pada Siswa Kelas VIII Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah

Maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faisal Aji

Jabatan : Kepala Sekolah

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Sukoharjo, 30 Januari 2026

(Muhammad Faisal Aji)

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan pengajaran Aqidah Islam di Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah. Penulis menyadari bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor dan segenap dosen Safwa University of Indonesia.
2. Bapak Muhammad Faisal Aji, selaku kepala sekolah yang telah memberikan izin.
3. Seluruh siswa kelas VIII Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah atas kerja samanya.

Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan agama Islam ke depannya.

Sukoharjo, 30 Januari 2026

Penulis,

Syifa Zhafira

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aqidah merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim yang menentukan kualitas dan keabsahan amal seseorang. Bagi siswa kelas VIII di Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah, pemahaman aqidah yang kokoh sangat diperlukan sebagai benteng diri dalam menghadapi tantangan zaman.

Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang difokuskan pada pengajaran aqidah yang merujuk langsung pada sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini penting dilakukan agar siswa tidak hanya sekadar menghafal konsep, tetapi memahami dalil yang menjadi landasan keyakinan. Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada 30 Januari 2026 ini, diharapkan mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata dalam pendidikan agama di sekolah.

1.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan PPL ini adalah:

- Memberikan pemahaman kepada siswa kelas VIII mengenai konsep aqidah Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.
- Melatih kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan bimbingan Pendidikan Agama Islam secara langsung di lembaga pendidikan.
- Memenuhi persyaratan akademik dalam program studi Pendidikan Agama Islam di Safwa University of Indonesia.

1.3 Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

- Bagi Siswa: Meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap aqidah Islam yang benar sesuai dalil-dalil syar'i.
- Bagi Madrasah: Membantu proses pengajaran bimbingan PAI dan memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan pihak akademik.
- Bagi Penulis: Menambah pengalaman praktis dalam mengelola kelas dan mengaplikasikan metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan pendidikan di lapangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PPL

2.1 Profil Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah

Madrasah Mutawasithah (setingkat SMP) Sabilurrohmah merupakan lembaga pendidikan yang berkomitmen dalam menanamkan nilai-nilai Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Madrasah ini berlokasi di Sukoharjo dan dipimpin oleh Bapak Muhammad Faisal Aji. Sebagai institusi pendidikan, Madrasah Sabilurrohmah berupaya mencetak generasi yang memiliki pemahaman agama yang kuat dan akhlak yang mulia, khususnya dalam bidang aqidah dan ibadah.

2.2 Kondisi Siswa Kelas VIII

Siswa kelas VIII di Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah menjadi fokus utama dalam kegiatan PPL ini. Pada fase remaja, siswa berada pada masa transisi yang memerlukan pemantapan pemahaman aqidah agar memiliki prinsip yang kokoh. Secara umum, siswa kelas VIII memiliki antusiasme yang tinggi dalam mempelajari dalil-dalil agama, namun tetap memerlukan bimbingan intensif agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari secara tepat.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Bentuk Kegiatan dan Materi Pengajaran

Kegiatan PPL ini dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2026 di kelas VIII Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah. Fokus utama kegiatan adalah pengajaran materi Aqidah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Materi yang disampaikan meliputi penguatan makna Tauhid, pengenalan rukun iman secara mendalam, serta pentingnya menjaga kemurnian aqidah dari hal-hal yang dapat merusaknya.

3.2 Metode Pengajaran dan Media yang Digunakan

Untuk memastikan materi tersampaikan dengan baik, penulis menggunakan metode ceramah yang interaktif melalui sesi tanya jawab dan metode bimbingan langsung. Penulis juga membacakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadits agar siswa terbiasa merujuk pada sumber aslinya. Media yang digunakan meliputi papan tulis untuk poin-poin penting serta pembagian ringkasan materi (modul singkat) untuk dibaca oleh siswa.

3.3 Hasil dan Kolaborasi Kegiatan

Pelaksanaan pengajaran berjalan dengan kondusif dan lancar. Siswa kelas VIII menunjukkan respons positif dengan aktif bertanya mengenai penerapan aqidah dalam keseharian. Selama kegiatan, penulis juga melakukan kolaborasi aktif dengan pihak madrasah, khususnya dengan Bapak Muhammad Faisal Aji selaku Kepala Sekolah, untuk memastikan materi yang disampaikan selaras dengan kurikulum dan visi misi Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah dilaksanakan di Madrasah Mutawasithah Sabilurrohmah pada 30 Januari 2026, dapat disimpulkan bahwa pengajaran Aqidah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah bagi siswa kelas VIII sangat penting untuk memperkokoh pemahaman tauhid mereka sejak dini. Siswa mampu memahami dalil-dalil dasar dengan baik melalui metode bimbingan dan ceramah interaktif. Kegiatan ini juga berhasil menjalin kolaborasi yang baik antara penulis sebagai mahasiswa Safwa University of Indonesia dengan pihak madrasah.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Bagi Madrasah, diharapkan pengajaran aqidah berbasis dalil Al-Qur'an dan Sunnah dapat terus ditingkatkan frekuensinya agar pemahaman siswa semakin mendalam.
2. Bagi Mahasiswa selanjutnya, disarankan untuk menyiapkan media pembelajaran yang lebih variatif agar suasana kelas semakin hidup dan menarik bagi siswa remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI.

Munawwir, Ahmad Warson. (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif.

Safwa University of Indonesia. (2025). *Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Tahun Akademik 2024-2025*. Sukoharjo: Yayasan Cahaya Ilmu Safwa.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. (2019). Kitab Tauhid: Penjelasan Hak Allah atas Hamba-Nya.

